

Série de Artigos de Pesquisa em Estudos Jurídicos

**PREVISÃO DE RISCO NO PROCESSO PENAL: FERRAMENTAS ATUARIAIS,
ALGORITMOS, IA E TOMADA DE DECISÃO JUDICIAL**

Carolyn McKay

Tradução para Língua Portuguesa: *Alexandro Ganes Cardozo*

Este documento na sua versão original em inglês
pode ser baixado gratuitamente, no site Rede de Pesquisa em
Ciências Sociais Biblioteca Eletrônica em: <http://ssrn.com/abstract=3494076>

Previsão de Risco no Processo Penal: Ferramentas Atuariais, Algoritmos, IA e Tomada de Decisão Judicial

“This is an original manuscript / preprint of an article published by Taylor & Francis in Current Issues in Criminal Justice on 29 September 2019, available online:

Carolyn McKay (2019): Predicting risk in criminal procedure: actuarial tools, algorithms, AI and judicial decision-making, Current Issues in Criminal Justice, DOI: [10.1080/10345329.2019.1658694](https://doi.org/10.1080/10345329.2019.1658694)

As avaliações de risco são realizadas em vários pontos de decisão em procedimentos criminais, incluindo sob fiança, sentença e liberdade condicional, bem como na determinação de supervisão estendida e ordens de detenção contínuas de criminosos de alto risco. Essas avaliações de risco tradicionalmente têm sido função da discricção e intuição humanas dos oficiais de justiça, com base em avaliações clínicas, enquadradas pela legislação e princípios de direito, e encapsulando o conceito de justiça individualizada. No entanto, a tecnologização progressiva do processo criminal está testemunhando a incursão de avaliações estatísticas de risco baseadas em dados. As funções avaliativas judiciais humanas são cada vez mais complementadas por uma série de ferramentas atuariais, algorítmicas, de aprendizado de máquina e de Inteligência Artificial (IA) que pretendem fornecer recursos preditivos precisos e avaliações de risco objetivas e consistentes. Porém, preocupações éticas foram levantadas globalmente em relação aos algoritmos como produtos proprietários com viés estatístico incorporado, bem como à diminuição da avaliação humana judicial em favor da máquina. Este artigo se concentra na avaliação de riscos e no que acontece quando a tomada de decisões é delegada a uma ferramenta preditiva. Especificamente, este artigo examina a natureza proprietária de tais ferramentas de risco e como isso pode tornar o cálculo da pontuação de risco opaco e incognoscível para o infrator e para o tribunal.

Palavras-chave: inteligência artificial; algoritmos; ferramentas atuariais; ética; avaliação de risco; procedimento criminal

INTRODUÇÃO

Na jurisdição criminal, avaliar riscos inaceitáveis, alto risco e riscos à segurança da comunidade, bem como prever a probabilidade de reincidência e as perspectivas de reabilitação são tarefas judiciais necessárias nos procedimentos de fiança, sentença e liberdade condicional que determinam a liberdade de um acusado ou ofensor. Além disso, são feitas avaliações de risco para a supervisão prolongada e a detenção contínua de criminosos de alta periculosidade, tais como terroristas e agressores violentos, para garantir a segurança e a proteção da comunidade e promover sua reabilitação. Tais avaliações de risco tradicionalmente têm sido função da discricção e intuição humanas de oficiais de justiça, baseadas em avaliações clínicas, enquadradas por legislação e princípios gerais, e encapsulando o conceito de justiça individualizada (*Markarian v The Queen* [2005] HCA 25; *Muldock v The Queen* [2011] HCA 39; *Bugmy v The Queen* [2013] HCA 37). No entanto, a tecnologia progressiva do processo criminal está testemunhando a incursão de avaliações estatísticas de risco baseadas em dados.

As funções avaliativas judiciais humanas são cada vez mais complementadas por uma série de ferramentas atuariais, algorítmicas, de aprendizado de máquina e de Inteligência Artificial (IA) que pretendem fornecer recursos preditivos precisos e avaliações objetivas e consistentes de risco (Barabas et al. 2017). Mas preocupações éticas e de direitos humanos foram levantadas globalmente em relação a algoritmos como produtos proprietários, potencialmente com viés estatístico incorporado, bem como a diminuição da avaliação humana judicial em favor da máquina (Dawson et al. 2019; Angwin et al. 2016; Barabas et al. 2017; Comissão Europeia 2019; Wexler 2017). Um relatório recente da Inglaterra e do País de Gales constatou que havia "falta de padrões explícitos, melhores práticas e abertura ou transparência sobre o uso de sistemas algorítmicos na justiça criminal" (Law Society 2019: 4). É neste contexto torna-se necessária a observância de estruturas de IA éticas baseadas em direitos humanos, conforme recentemente reconhecida pela Austrália (Dawson et al. 2019; AHRC 2018).

Modelos atuariais, algoritmos e IA enquadram um número crescente de tecnologias usadas na justiça criminal, por exemplo, em decisões automatizadas, policiamento preditivo e reconhecimento facial (Law Society 2019). Este artigo se concentrará na avaliação de riscos e no que acontece quando a tomada de decisões é delegada a uma ferramenta preditiva. Especificamente, este artigo examinará a natureza proprietária inescrutável de tais ferramentas de risco e como o cálculo da pontuação de risco pode ser tornado opaco e incognoscível para o infrator e para o tribunal. Essa é uma área significativa a ser explorada, uma vez que os pontos de decisão em procedimentos criminais onde instrumentos algorítmicos podem ser aplicados representam a determinação final da liberdade versus detenção em altos riscos, em uma situação de extremo desequilíbrio de poder (Barabas et al. 2017; Eckhouse et al. 2019; Sociedade de Direito 2019).

Este artigo começa com uma análise de risco no contexto de uma sociedade e sistema de justiça criminal cada vez mais avessos a riscos, e as tensões entre um direito geral de liberdade e segurança comunitária. Na

próxima seção, o artigo examina críticas feitas à discricão judicial humana, particularmente no contexto da sentença. Seguindo essa discussão, o artigo fornece uma visão geral do desenvolvimento de ferramentas preditivas em avaliações de risco em procedimentos criminais para questionar se as avaliações orientadas por máquina e por dados oferecem mais precisão e objetividade do que os juízes humanos. Instrumentos algorítmicos e questões relativas ao viés incorporado e aos interesses proprietários são então examinados através das lentes da agora infame decisão dos Estados Unidos (EUA) de *State of Wisconsin v Loomis* 881 N.W.2d 749 (Wis. 2016). Finalmente, a necessidade de revisitar o conceito de justiça processual é examinada no contexto de um sistema de justiça criminal progressivamente tecnologicado. A aplicação de instrumentos estatísticos baseados em dados em procedimentos criminais determinísticos pode transgredir a presunção de inocência em pedidos de fiança, violar a justiça individualizada em sentenças e liberdade condicional, restringir ou substituir ainda mais a discricão judicial e diminuir a justiça processual.

RISCO, RISCO INACEITÁVEL E PROTEÇÃO DA COMUNIDADE

A avaliação de risco tornou-se um elemento crítico do sistema de justiça criminal, desde a aplicação da lei até procedimentos pré e pós-julgamento, incluindo fiança e sentença, bem como em decisões relativas à libertação de um infrator de volta à comunidade ou detenção contínua ou supervisão prolongada (Carlson 2017; Harcourt 2005). A jurisprudência recente demonstra envolvimento judicial com a terminologia relacionada ao risco, incluindo gerenciamento de risco, perfil de risco, fatores de risco, comportamento associado ao risco e risco de reincidência. A jurisprudência também revela como os tribunais avaliam conceitos como risco inaceitável, alto risco e risco à segurança da comunidade. O que é "risco" e por que se tornou um ponto focal na justiça criminal?

Os estudiosos identificaram a ênfase crescente em 'perigos, riscos, prevenção e incerteza', de modo que a precaução e a prevenção de riscos se tornaram forças dominantes na administração da justiça, talvez privilegiando 'medos generalizados' e possíveis danos sobre 'ameaças reais' (Brown et al. 2015: 43-44). Em nossa sociedade de risco (Beck, 1992), o risco é um 'conceito organizador central' (McSherry 2004: 1) e existe um contexto político claro que enquadra os debates sobre lei e ordem (Brown e Quilter 2014), bem como pânico moral (Lee 2007), levando ao aumento da importância da avaliação de riscos e ao reforço das medidas legislativas, policiais e processuais.

O conceito de risco justificou a extensão da responsabilidade criminal a comportamentos associados a consorte, planejamento de atos de terrorismo, ofensas de status como ser membro de uma organização criminosa alimentou novas formas de supervisão pós-sentença e detenção preventiva (Brown et al., 2015). A disseminação do domínio do direito penal sobre possíveis danos futuros e a criminalidade incipiente ou preparatória pode ser

analisada como 'neutralização de risco' ou justiça preventiva, por um lado, enquanto, por outro, diminuindo o estado de direito e a presunção de inocência (O'Malley 2013: 276; Zedner 2007; Husak 2008; Brown et al. 2015).

As avaliações de risco são realizadas em vários pontos de decisão do processo criminal, incluindo fiança, sentença e liberdade condicional. Na pendência do julgamento, uma pessoa acusada pode ser mantida em prisão preventiva e usando o Estado Australiano, New South Wales, como exemplo, os tribunais consideram a frase composta 'risco inaceitável', ou seja, um risco inaceitável de que a pessoa acusada, se libertada da custódia, não comparecer ao processo, cometer um crime grave, pôr em risco a segurança das vítimas, indivíduos ou a comunidade ou interferir em testemunhas ou evidências (Bail Act 2013 (NSW)). A previsão de tal risco é 'específica do contexto' (Lynn / Estado de Nova Gales do Sul [2016] NSWCA 57, Beazley P em [74]), complexa e controversa, dado que 'é banal observar que nenhuma concessão de fiança é isenta de riscos' (R v Elzamtar [2017] NSWSC 275, Harrison J em [23]). Ou seja, a decisão da fiança não se baseia na eliminação do risco, nem nas probabilidades do risco:

O que deve ser estabelecido é que existe uma probabilidade suficiente da ocorrência do risco que, considerando todas as circunstâncias relevantes, o torna inaceitável. Portanto, a possibilidade de um infrator cometer crimes semelhantes foi considerada suficiente para satisfazer um tribunal de que existe um risco inaceitável¹.

Se um risco é inaceitável é controverso (R v Agang; R v Bajwa; R v Ghanem [2017] NSWSC 138), conforme observado por Harrison J em [17]:

Eu aceito que a existência de um risco e a avaliação de sua inaceitabilidade ou não são questões sobre quais mentes podem diferir ... Inevitavelmente e com muita frequência, é necessário que a determinação seja feita apenas com base em inferências contestadas do passado e em previsões frágeis sobre o assunto. Futuro.

Esta observação destaca a complexidade das 'previsões frágeis' pré-julgamento, sinaliza possíveis inconsistências entre juízes e pode oferecer uma visão do porquê as ferramentas estatísticas de avaliação de risco estão sendo adotadas em muitas jurisdições².

Avaliações de risco e 'previsões de criminalidade futura' (ALRC 2005: 51) na sentença podem surgir em várias outras circunstâncias. Certamente, um objetivo da sentença é proteger a sociedade do ofensor e a incapacidade por meio do encarceramento elimina o risco de reincidência enquanto o agressor é detido. O risco

¹ (Haidy / DPP [2004] VSC 247, Redlich J em [16])

² (Koepke e Robinson 2018)

também é significativo ao fazer uma Ordem Intensiva de Correção (ICO), uma forma de sentença de custódia cumprida na comunidade.

A avaliação de risco também pode ser uma função crítica dentro do sistema penitenciário, por exemplo, na classificação de segurança dos presos, na identificação de riscos e necessidades criminogênicas dos presos e na gestão de criminosos (Law Society 2019; Moore 2015). As avaliações de risco também são fundamentais no outro extremo do processo criminal - quando um infrator pode ser elegível para ser libertado de uma situação de custódia em liberdade condicional de volta à comunidade. Com efeito, liberdade condicional significa que o infrator pode cumprir o restante de sua sentença fora do cárcere, sujeito a supervisão e condições estritas. Nas determinações de liberdade condicional, o risco para a segurança da sociedade é central, bem como o risco de reincidência, riscos para o agressor e riscos para outras pessoas (ver, por exemplo, Crimes (Administration of Sentences) Act 1999 (NSW) Act 1999 (NSW) Part 6; ss 128, 130; Crimes Regulamento (Administração de frases) do Regulamento 2014 (NSW), partes 14, 14A).

Em relação aos infratores de alto risco e à imposição de ordens de supervisão estendidas (um modo de supervisionar um infrator na comunidade ao término de sua sentença de custódia) ou de ordens de detenção contínuas (uma forma de prevenção, proteção e detenção indeterminada além do período da sentença de custódia), os tribunais devem considerar a frase composta "risco inaceitável" (veja, por exemplo, a Lei de Crimes (Ofensores de Alto Risco) de 2006 (NSW)). Isso é feito no contexto de 'tornar a comunidade protegida contra danos, em vez de garantir sua segurança e proteção ... caso contrário, todos os riscos seriam inaceitáveis' (Lynn / Estado de Nova Gales do Sul [2016] NSWCA 57, Beazley P no [61] minha ênfase).

Isso requer uma consideração em primeiro lugar, 'a probabilidade de que o risco se manifeste' e, em segundo lugar, a gravidade do dano potencial (State of NSW / Ceissman [2018] NSWSC 508, Rothman J em [26]). A avaliação da inaceitabilidade de qualquer risco envolve, pelo menos considerando, o produto aritmético das consequências do risco, por um lado, e a probabilidade de ocorrer por outro lado (State of New South Wales / Pacey (Final) [2015] NSWSC 1983 Harrison J em [43]). Dada a estreita afiliação entre cálculos de perigos (Hobbs e Trotter 2018), avaliações de risco e previsões aritméticas, o aumento da avaliação estatística, atuarial ou algorítmica não é surpreendente.

OBJEÇÃO A SUBJETIVIDADE DOS JUÍZES

Ao mesmo tempo em que surge uma sociedade cada vez mais propensa ao risco, cria-se uma tendência de criticar a discricção humana que opera em todos os níveis do sistema de justiça criminal, em face da natureza pública em julgamentos de sentenças. O público e a mídia não costumam expressar frustração com decisões de sentença

que parecem muito brandas, injustas ou inconsistentes com outras decisões (Zdenkowski 2000). Os estudiosos também criticam os níveis de imprevisibilidade e inconsistência numérica nas decisões de sentença (Stobbs et al. 2017; Krasnostein e Freiberg 2013). No entanto, muitas decisões tomadas em toda a justiça criminal têm como premissa o conceito de justiça individualizada e o exercício da discricção humana: da discricção dos policiais à prisão, à discricção judicial na concessão ou negação da liberação da fiança, da sentença e da sentença pós-sentença. ordens que podem ser feitas em relação a infratores de alto risco. O princípio da justiça individualizada é responsivo ao próprio indivíduo, aos fatos e à ofensa (Anthony et al. 2015) e abraça a noção de que 'não há maior desigualdade do que o tratamento igualitário dos desiguais' (Dennis v Estados Unidos 339 US 162 , 184 (Frankfurter J) (1950)). Ele garante que a punição se enquadra no crime e na culpabilidade moral do agressor³. Este princípio é particularmente relevante em sentença em que o judiciário reconhece que 'o resultado da tomada de decisão discricionária nunca pode ser uniforme'⁴, pois todo ofensor e ofensa são diferentes (Anthony et al. 2015). Há, no entanto, uma condição de que "casos semelhantes devem ser tratados de maneira semelhante"⁵.

Obviamente, o exercício da discricção na justiça criminal não é completamente irrestrito à legislação, precedentes legais e diretrizes que servem para delimitar a discricção. (Martin 2017). Por exemplo, na sentença, os juízes podem ser restringidos por julgamentos de diretrizes, sentenças mínimas obrigatórias, multas máximas, os princípios que a prisão deve ser como último recurso, 'descontos' de sentença proibida, fatores agravantes e atenuantes e períodos sem liberdade condicional. Nesse processo, a consistência numérica é menos importante do que a aplicação consistente dos princípios legais⁶.

Por fim, na sentença, os juízes são obrigados a avaliar a sentença apropriada, dada a ofensa específica cometida por um ofensor em particular, enquanto equilibram fatores objetivos e subjetivos com os objetivos da sentença, incluindo punição, dissuasão, proteção da comunidade, reabilitação, prestação de contas, denúncia e reconhecimento de o dano infligido à vítima e à comunidade. Esse é um exercício complexo de proporcionalidade e que dá peso a todos os objetivos concorrentes e múltiplos da sentença, um processo conhecido como síntese "instintiva" ou "intuitiva". A síntese instintiva foi descrita como um julgamento global do valor, reconhecido como não necessariamente lógico e um processo que pode produzir 'resultados sobre os quais mentes razoáveis diferem'⁷.

Por mais que o processo de síntese instintiva seja articulado em julgamentos de sentenças, parece para muitos um processo opaco, arbitrário, imprevisível e talvez excessivamente subjetivo (Stobbs et al. 2017). O

³ R v Fernando (1992) 76 A Crim R 58; Bugmy v The Queen (2013) 249 CLR 571; Munda v Western Australia (2013) 249 CLR 600; Elias v A Rainha (2013) 248 CLR 483

⁴ (Wong v The Queen [2001] HCA 54, Gleeson CJ em [6]) e não há sentença 'correta' singular (Martin 2017: 19)

⁵ (Wong v The Queen [2001] HCA 54, Gleeson CJ em [6])

⁶ (Hili v The Queen (2010) 242 CLR 520)

⁷ (Hudson v The Queen (2010) 30 VR 610; 205 A Crim R 199; [2010] VSCA 332 em [27])

procedimento seria mais transparente e justo se a síntese instintiva e as avaliações de risco relacionadas por humanos fossem resolvidas ou estruturadas por um algoritmo, um juiz da IA (Sourdin 2018)? Stobbs et al. (2017: 262) sugerem que a condenação é passível de ser automatizada porque se baseia em princípios, ponderações e fatores-chave estabelecidos. A IA é bem adequada às complexidades de calibrar várias variáveis, se não apresentar um meio de melhorar e refinar o sistema de sentenças, incorporando avaliações de risco algorítmicas e removendo o 'viés subconsciente' dos seres humanos. Da mesma forma, os fornecedores de ferramentas preditivas de avaliação de risco os promovem como a solução para o viés humano e uma melhoria no julgamento humano (Eckhouse et al. 2019). Os processos de tomada de decisão automatizados não humanos pretendem tornar essas avaliações mais consistentes, oportunas, econômicas e precisas (Hogan-Doran 2017).

O CRESCIMENTO DO ALGORITMO

A reação contra a subjetividade e a discricão judiciais precisa ser examinada no contexto da justiça preventiva (Ashworth e Zedner 2014), bem como o aumento da 'justiça atuarial' e a incorporação do discurso científico na justiça criminal (O'Malley 2013: 276; Brown et al. 2015; McSherry 2004). Embora os tribunais de algumas jurisdições tenham se preocupado com questões de perigosidade atual e futura dos infratores, houve mudanças definitivas em direção a modelos baseados em risco e 'previsão estatística ou atuarial de riscos' (McSherry 2004: 2; Koepke e Robinson 2018). No início, é necessário definir termos-chave, pois existem várias estatísticas, baseadas em dados, ferramentas preditivas usadas em avaliações de risco de procedimentos criminais que não sejam estritamente AI. Em vez disso, são instrumentos 'atuariais' ou 'algorítmicos'. No entanto, preocupações e desafios éticos semelhantes surgem.

Barabas et al. (2017) afirmam que as práticas atuariais de tomada de decisão na avaliação de riscos são utilizadas desde a década de 1920. Segundo Harcourt (2005: 10), o termo 'atuarial' refere-se ao uso de métodos estatísticos - em vez de métodos clínicos - em grandes conjuntos de dados de taxas de crimes cometidos ... para determinar os diferentes níveis de crimes associados a um grupo ... e, com base nessas correlações, para prever primeiro o comportamento criminoso passado, presente ou futuro de um indivíduo em particular e administrar em segundo lugar um resultado da justiça criminal para esse indivíduo em particular.

Atuarial também pode se referir ao fato de que a pontuação é determinada por um algoritmo (Smid 2014). Os algoritmos podem ser entendidos de várias maneiras, como em relação a um procedimento computacional definido ou a um conjunto de instruções que recebe um conjunto de valores como entrada e produz um conjunto de valores como saída (Law Society 2019). Em relação à justiça criminal, um algoritmo pode ser entendido como uma regra que utiliza entradas numéricas para produzir uma previsão relevante para o ponto de decisão processual (Christin et al. 2015). Os algoritmos operam de maneiras diferentes e as formas mais avançadas incluem

aprendizado de máquina, pelo qual a máquina 'aprende', melhora suas tarefas ao longo do tempo e pode modificar um algoritmo à medida que sintetiza novos dados (Law Society 2019: 10). Em relação à IA, sugere-se que "não haja uma definição universalmente aceita"; é uma expressão que encapsula o processamento computadorizado autônomo de dados que se assemelha ou replica o processamento e a inteligência humanos (AHRC 2018: 26). A tomada de decisão e a previsão informadas pela AI ocorrem quando algoritmos são aplicados a conjuntos de dados com tarefas que variam de sistemas automatizados simples e estreitos a 'redes neurais e aprendizagem profunda' mais sofisticadas⁸.

Antes da adoção de técnicas atuariais ou algorítmicas, o risco era avaliado de maneira clínica, mas humana, por exemplo, por psiquiatras ou psicólogos, com base em avaliação subjetiva profissional (Carlson 2017), basicamente, 'julgamentos clínicos não estruturados' (Jones e Milton 2016: 1; Hsu et al. 2009; Moore 2015). Agora, essa abordagem totalmente humana pode ser considerada excessivamente subjetiva e sem confiabilidade e consistência (Jones e Milton 2016). As várias gerações de avaliação de risco se desenvolveram por meio da abordagem atuarial ou estatística e objetivaram um maior nível de objetividade (Hsu et al. 2009). Inicialmente, basearam-se em 'fatores estáticos (os aspectos de necessidade de conhecer os infratores, como idade da primeira infração e crime (s) cometido)', e depois combinados com 'fatores dinâmicos (a possibilidade de mudança nos infratores)'. vidas' (Hsu et al. 2009: 729) e, mais recentemente, com outros fatores específicos do agressor para possibilitar o tratamento e a intervenção (Moore 2015).

As ferramentas de avaliação de risco, em essência, usam dados sobre grupos de pessoas, uma variedade de fatores e ponderações e regras inseridas por humanos para prever o comportamento futuro de um indivíduo (Koepeke e Robinson 2018). Tais instrumentos fornecem estatísticas previsões, geralmente compreendendo fatores de risco como preditores de violência ou reincidência, para que um indivíduo seja avaliado em relação a esses fatores de risco e 'pontuado' - quanto maior a pontuação, maior o risco (Carlson 2017; Grann e Långström 2007). Essas ferramentas preditivas permearam a aplicação da lei e o sistema de justiça criminal (Harcourt 2005) para se tornar a norma na prática (Smid 2014) e 'usadas como um mecanismo objetivo e neutro de tratamento justo' (Eckhouse et al. 2019: 3).

Os instrumentos exalam o verniz da objetividade e são usados para pontuar os riscos de 'violação da liberdade condicional, com base em dados de outras pessoas com características semelhantes' (Eckhouse et al. 2019: 3). Em resumo, é claro que as avaliações subjetivas de riscos têm dado lugar a ferramentas mecânicas e atuariais que produzem modelos estatísticos baseados em extensos conjuntos de dados de criminosos, considerados mais objetivos do que a observação humana (Carlson 2017).

8

(Dawson et al. 2019: 14)

As formas de avaliação de risco preditivo agora são aplicadas em vários pontos de decisão na justiça criminal e 'dominam o campo do crime e da punição', de modo que haja uma 'virada atuarial' no direito penal (Harcourt 2005: 15). As agências policiais adotaram instrumentos algorítmicos preditivos para diversas aplicações de avaliação de risco. Por exemplo, na Inglaterra e no País de Gales, a Ferramenta de Risco de Avaliação de Danos (HART), descrita como um 'algoritmo de floresta aleatória', é implantada para determinar se os indivíduos devem ser presos, acusados ou desviados (Law Society 2019: 46). Os suspeitos são pontuados pelo risco usando uma variedade de outras ferramentas e matrizes algorítmicas que buscam identificar propensões a formas específicas de comportamentos ofensivos e futuros, enquanto sistemas preditivos também são usados para identificar riscos de vitimização (Law Society 2019). No contexto da sentença, os relatórios pré-sentença informam rotineiramente os tribunais sobre a pontuação de risco do infrator (Law Society 2019).

FERRAMENTAS PREDITIVAS EM AÇÃO

A jurisprudência recente da NSW evidencia a variedade de ferramentas preditivas e de diagnóstico, incluindo o Inventário de nível de serviço - revisado (LSI-R), o Relatório de avaliação de risco, a ferramenta STABLE-2007, a Avaliação atuarial de fatores de risco STATIC - Ofensas sexuais (STATIC-99R) e o Protocolo de risco de violência sexual (RSVP). Como essas ferramentas atuariais / algorítmicas emergentes podem ajudar os oficiais de justiça a tomar decisões que afetam o status e a liberdade legal de um réu ou infrator? As decisões de procedimentos criminais podem ser parciais ou totalmente automatizadas ou, pelo menos, estruturadas por um algoritmo?

Em *State of New South Wales vs Barrie (Final)* [2018] NSWSC 1005, o tribunal discutiu a avaliação de risco de um agressor sexual de alto risco em relação a uma ordem de detenção contínua após o vencimento de sua sentença de custódia. Quanto à probabilidade de o infrator cometer outros crimes graves, Adam J, [69] observou que o psicólogo avaliador havia reconhecido que "não era cientificamente possível prever com precisão se um criminoso específico irá ou não reincidir", a imprevisibilidade do comportamento humano significa que aqueles que precisam avaliar riscos utilizam cada vez mais várias abordagens (Jones e Milton 2016).

Em *Barrie*, o psicólogo avaliou seu 'risco de reincidência sexual usando o STATIC-99R, que é um teste atuarial aplicado na previsão da reincidência sexual de indivíduos acusados ou condenados por crimes sexuais' (*State of New South Wales vs Barrie (Final)* [2018] NSWSC 1005, N Adams J em [69]), uma ferramenta descrita em outro caso como tendo 'precisão preditiva moderada' (*State of New South Wales v Graham James Kay* [2018] NSWSC 1235, Wilson J em [40]).

Usando a ferramenta STATIC-99R, o infrator em *Barrie* foi avaliado como um “7”, colocando-o na categoria de alto risco. O psicólogo avaliador neste caso reconheceu as 'limitações deste teste e afirmou que uma avaliação mais abrangente foi obtida por referência ao RSVP (Protocolo de risco de violência sexual)' (*State of New South Wales vs Barrie (Final)* [2018] NSWSC 1005, N Adams J, em [69]). A ferramenta RSVP é um instrumento estruturado de julgamento profissional desenvolvido para auxiliar na identificação e manejo da violência sexual, utilizando uma série de fatores identificados pela literatura relacionados a agressões sexuais. Inclui 22 fatores estáticos e dinâmicos agrupados em cinco domínios.

Esses cinco domínios são: uma história de violência sexual; ajuste psicológico; distúrbio mental; ajuste social; e gerenciabilidade. Ela concluiu que o réu apresentava fatores de risco em todos, exceto em um desses domínios (ele [não] tinha um distúrbio mental). Ela afirmou que isso sugere que a avaliação de alto risco do STATIC-99R é um reflexo preciso de seu risco. (*Estado de Nova Gales do Sul vs Barrie (Final)* [2018] NSWSC 1005, N Adams J em [69]). Aqui, o psicólogo usou a ferramenta RSVP, descrita como o instrumento de julgamento profissional estruturado mais comum para agressores sexuais de alto risco, como um meio de estruturar o processo de avaliação do avaliador de risco humano em vez de substituir essa pessoa (Jones e Milton 2016).

Em *State of New South Wales vs Graham James Kay* [2018] NSWSC 1235, enquanto foram fornecidas evidências de três ferramentas atuariais, observou-se novamente a incapacidade de prever cientificamente se o infrator reincidiria, dado que os instrumentos atuariais foram baseados em fatores históricos. Um instrumento de avaliação atuarial utilizado foi o Nível de Serviço Inventário - Revisado (LSI-R), que identifica o risco de reincidência de um infrator e suas necessidades criminogênicas (Watkins 2011). O LSI-R é descrito como uma ferramenta de avaliação de risco de terceira geração que equilibra fatores estáticos com fatores dinâmicos e tem capacidade para identificar padrões e perfis de necessidade de grupos de agressores. É considerado um bom preditor de reincidência geral, mas também um modesto preditor de violência.

Sua capacidade de prever reincidência sexual é mista '(*State of New South Wales v Graham James Kay* [2018] NSWSC 1235, Wilson J at [39]). Esse comentário judicial fornece informações sobre as limitações de tais ferramentas de avaliação de risco. De fato, o instrumento LSI-R foi criticado por ser enquadrado por entradas geográficas e temporais específicas (Koepke e Robinson 2018) e com base no fato de que os agressores não têm necessidades ou perfis criminogênicos homogêneos (Hsu et al. 2009).

Claramente, muita confiança está sendo colocada em ferramentas preditivas atuariais na avaliação de riscos de infratores em muitos níveis do sistema de justiça criminal (Carlson 2017) e várias formas de risco de pontuação são evidentes na jurisprudência. No entanto, existem deficiências reconhecidas. O psicólogo avaliador em *State of NSW vs Dillon (Final)* reconheceu as limitações dos instrumentos STATIC-99R ou STATIC-2002R,

sendo que as estimativas e classificações da reincidência são baseadas em grupos de indivíduos, não necessariamente refletindo diretamente o ofensor em particular. Ele disse ao tribunal:

"Ao comparar dados de grupo com casos individuais, é importante observar que fatores e circunstâncias exclusivos de um indivíduo podem não ter sido capturados dentro do grupo normativo e é necessário ter cuidado ao fazer essa comparação." (Estado de Nova Gales do Sul x Dillon (Final) [2018] NSWSC 1626, em [102]).

Além disso, o psicólogo avaliador explicou que a ferramenta pode prever formas de reincidência sexual que nem sequer se enquadram no âmbito de crimes sexuais 'sérios'. Tais instrumentos atuariais produzem notas que 'não diferenciam a gravidade das ofensas que podem ser cometidas', por exemplo, não distinguem entre danos corporais graves e agressões que ocasionam danos corporais reais⁹.

Os instrumentos STATIC também não são sensíveis a quaisquer circunstâncias em mudança que possam afetar positiva ou negativamente os riscos reais de reincidência do infrator (State of New South Wales vs Cook (Final) [2019] NSWSC 51). No entanto, os resultados de ferramentas como o STATIC-99R são frequentemente combinados com outras ferramentas, como o STABLE-2007, para apresentar uma avaliação composta de Riscos-Necessidades-Responsividade (RNR), que se concentra no gerenciamento de riscos na estruturação de intervenções, tratamento e apoio¹⁰. A probabilidade estatística de reincidência também pode ser pontuada por outros instrumentos, incluindo o Guia de Avaliação de Risco de Violência - Revisado (VRAG-R) e a Escala de Risco de Violência¹¹.

Diante disso, parece que esses instrumentos atuariais ou algorítmicos oferecem formas objetivas e baseadas em evidências de avaliação de riscos. No entanto, várias preocupações críticas foram expressas. Jones e Milton (2016: 1) observam as vantagens dos métodos estatísticos, especialmente ao lidar com grandes cargas de casos, mas reconhecem importante que os algoritmos fornecem 'muita pouca informação sobre o indivíduo real que está sendo avaliado', reconhecendo o conflito com o princípio da justiça individualizada.

Outros estudos descobriram que as margens de erro desses métodos atuariais ou matemáticos são grandes e a aplicação de dados de grupo a um indivíduo não pode ser significativamente realizada com precisão (Hart et al. 2007). Vários estudiosos identificam a opacidade do algoritmo como sendo particularmente problemática, ou seja, o algoritmo real, suas entradas ou processos podem ser segredos comerciais protegidos, para que indivíduos

⁹ (State of New South Wales / King (Final) [2019] NSWSC 151, em [142])

¹⁰ (Smid 2014; Eckhouse et al. 2019; Moore 2015)

¹¹ (Grann e Långström 2007)

afetados pela avaliação algorítmica não possam criticar ou entender a determinação (Hogan-Doran 2017; Carlson 2017). Por exemplo, é possível questionar a ponderação exata aplicada a vários fatores de risco para entender se a ponderação é excessiva ou desproporcional a outros fatores? Como os indivíduos podem responder ao caso apresentado contra eles, desafiar a precisão do algoritmo e se defender contra uma determinação adversa?

Por fim, questiona-se, se existem decisões ou avaliações que impactam criticamente vidas humanas individuais e liberdade que não devem ser delegadas a algoritmos? Sistemas automatizados e avaliações algorítmicas tornaram-se 'um aspecto amplamente incontestado' e de credibilidade no processo criminal (Carlson 2017: 313 citando Harcourt 2005), mas suscitam perguntas sobre exatamente quem - ou o que - agora é o principal tomador de decisão (Hogan-Doran, 2017).

ALGORITMOS E POLARIZAÇÃO INCORPORADA

O caso norte-americano de *State of Wisconsin vs Loomis* 881 NW2d 749 (Wis. 2016) ilustra os desafios da utilização de ferramentas de avaliação de risco algorítmico, como o perfil de Gerenciamento de Criminosos Correcionais para Sanções Alternativas (COMPAS), no procedimento de sentença (Gordon 2017; Harvard 2017).

O COMPAS, projetado pela Northpointe (agora Equivant), uma empresa privada com fins lucrativos, é usado para avaliar as necessidades criminogênicas de um infrator e prever a probabilidade de reincidência (Eckhouse et al. 2019; Carlson 2017). Amplamente utilizado nos EUA por várias agências judiciais 'para informar decisões relativas à colocação, supervisão e gerenciamento de casos de infratores' (Northpointe 2012).

Antes da sentença, o "Sr. Loomis" foi avaliado pelo COMPAS como apresentando um alto risco de reincidência e, finalmente, condenado a seis anos de prisão e cinco anos de supervisão prolongada. Ele recorreu da gravidade da sentença e afirmou que a ferramenta COMPAS violou seu direito de ser condenado de acordo com informações precisas, violou seu direito a uma sentença individualizada e usou indevidamente avaliações de gênero (Carlson 2017). Na apelação, a Suprema Corte considerou que o direito do réu ao devido processo não foi violado pelo uso de um sistema de pontuação de avaliação de risco.

Loomis levanta as questões de criação de perfil de um indivíduo contra um algoritmo preditivo e preocupações com os vieses incorporados. Não há preocupação de que ferramentas algorítmicas possam desproporcionalmente pontuar alguns infratores, particularmente de comunidades marginalizadas, como tendo um risco maior de reincidência, reforçando hegemonias sociais dominantes, preconceitos e desigualdades (Martin 2017; Angwin et al. 2016).

Broad (2018) examina como o policiamento excessivo das populações negras nos EUA modela os algoritmos usados na justiça criminal. Eckhouse et al. (2019) examinam as camadas de viés incorporado nas avaliações estatísticas de risco - como o processo de usar dados de um sistema de justiça criminal já racialmente tendencioso perpetua o viés nas pontuações de risco resultantes.

Em relação à ferramenta COMPAS usada no caso Loomis, o ProPublica considerou que esse instrumento tinha quase duas vezes mais chances de prever imprecisa que um réu preto estava em alto risco de recuo do que um réu branco (Eckhouse et al. 2019: 190 citando Angwin et al. 2016), ou seja, pode rotular e classificar erroneamente os réus negros como criminosos (Carlson 2017).

Essas conclusões foram contestadas (Northpointe 2016; ProPublica 2016; Tashea 2017). Além disso, em Loomis, o fator de risco em questão era gênero, não raça, e argumentou-se, sem sucesso, que o devido processo foi violado pelo uso de uma ferramenta de avaliação de risco na qual o gênero era um fator. Por fim, o uso do COMPAS no caso Loomis foi considerado aceitável, uma vez que não era o único meio determinante para avaliar o risco de reincidência. No entanto, o julgamento reconheceu os perigos de colocar completa dependência de instrumentos algorítmicos nas decisões relativas à liberdade (Eckhouse et al. 2019).

ALGORITMOS COMO PRODUTOS PROPRIETÁRIOS

Loomis também revela a impenetrabilidade de algoritmos sujeitos a interesses de propriedade ou segredos comerciais (Gordon 2017). Embora o infrator Loomis possa verificar certas entradas na avaliação de risco, a pontuação final que recomendou uma sentença de prisão significativa não pôde ser contestada, pois a estrutura e as fórmulas internas do algoritmo COMPAS foram baseadas em informações proprietárias.

O Tribunal aceitou que a Northpointe tratasse o COMPAS como um segredo comercial e, portanto, não precisava divulgar como as pontuações ou fatores de risco eram determinados e pesados (Carlson 2017). Portanto, o Sr. Loomis não tinha o direito de acessar as fórmulas ou fatores que eram determinantes em sua pontuação de alto risco e em sua punição significativa. Como argumenta o honorável juiz Martin, "isso é totalmente inconsistente com o requisito de direito comum de que um tomador de decisão exponha seu raciocínio"¹².

A criação de perfil do comportamento e das características de um indivíduo em relação aos metadados também é problemática, pois o processo é praticamente invisível e sua validade é difícil de contestar. As ferramentas de avaliação de riscos estão em constante evolução e devem ser monitoradas e 're-normatizadas quanto à precisão devido à mudança de populações e subpopulações' (Loomis: 769). De acordo com Hogan-Doran (2017:

¹² (Martin 2017: 22)

13 citando Goodfellow et al. 2017), a estrutura interna dos algoritmos, especialmente aqueles baseados no Deep Learning, é praticamente impossível de decifrar, dada a cascata de camadas de unidades de processamento. Isso leva ao problema da 'caixa preta', onde as entradas e saídas podem ser claras, mas o processo permanece opaco.

Eckhouse et al. (2019: 16) criticam a decisão no caso Loomis por não abordar o segredo comercial do instrumento COMPAS, impedindo que 'juízes, réus e pesquisadores examinem os algoritmos e avaliem a justiça'. Carlson (2017: 329) argumenta que o uso de ferramentas de avaliação de risco como o COMPAS na justiça criminal deve estar sujeito aos 'mesmos requisitos de transparência de outras agências governamentais', em vez de proteger os interesses comerciais do fornecedor privado. Curiosamente, o Supremo Tribunal de Loomis sustentou que futuras avaliações de risco usando o COMPAS devem divulgar a natureza proprietária do instrumento e como suas pontuações se baseiam em dados de grupo de uma amostra nacional, e não no indivíduo em particular. É discutível se esse aviso encorajará com êxito um certo ceticismo nos juízes em relação ao uso de instrumentos de avaliação de risco, dado o amplo endosso dessas ferramentas em todo o sistema de justiça criminal e as pressões de eficiência impostas ao judiciário (Harvard 2017).

Claramente, os instrumentos algorítmicos usados para prever riscos de reincidência são amplamente selados, secretos e autônomos. Deste modo, argumenta-se que o proprietário. A natureza dos algoritmos criados por organizações privadas desafia os princípios fundamentais da justiça processual, particularmente a justiça aberta e a justiça individualizada.

JUSTIÇA PROCESSUAL TECNOLÓGICA

Como uma gama de tecnologias invade e transforma procedimentos e práticas jurídicas, é imperativo examinar a ética do uso de ferramentas algorítmicas no contexto dos princípios fundamentais da justiça processual. É possível conciliar novas tecnologias com os princípios tradicionais de direito comum, ética profissional e direitos humanos (Martin 2017; AHRC 2018; Law Society 2019)? Quando as ferramentas de avaliação de risco são analisadas sob a lente dos princípios de justiça processual, rapidamente se torna evidente como instrumentos algorítmicos e sistemas automatizados que tomam decisões sobre a vida e a liberdade das pessoas podem comprometer a justiça processual.

A justiça processual, um termo escorregadio que engloba a justiça e o devido processo, deriva da justiça natural e seus elementos incluem justiça aberta, igualdade perante a lei, presunção de inocência e direito de ouvir e responder a um caso apresentado pelo estado (McKay 2018; Bronitt e McSherry 2017; Mulcahy 2013). De acordo com a justiça aberta, os procedimentos criminais devem ser sujeitos à supervisão pública como um meio

de combater os abusos de poder e promover a transparência, a prestação de contas e, finalmente, o Estado de Direito (Resnik 2015).

A justiça aberta pode ser prejudicada quando os réus, tribunais e sociedade são impedidos de supervisionar as ferramentas algorítmicas usadas na determinação do status legal e da liberdade de um réu. Essas ferramentas precisam ser "testáveis e contestáveis"¹³.

A paridade de armas é um princípio fundamental na justiça processual, o que significa que o réu não deve estar em desvantagem em comparação com o estado de acusação, ou seja, deve haver condições equitativas ¹⁴. É claro que, no processo penal, esse princípio representa o ideal e não a realidade, no entanto, é ainda mais desafiado em situações em que a promotoria usa ferramentas algorítmicas inescrutáveis e dados de entrada não revelados contra um réu.

A presunção de inocência é o fio de ouro que atravessa o sistema de justiça criminal para garantir que o ônus legal da prova permaneça na acusação (Woolmington v DPP [1935] AC 462). Se não há como provar ou refutar as fórmulas ou a metodologia de um algoritmo, o ônus de provar um caso contra um réu além dúvida razoável parece comprometida.

Além disso, tanto a presunção de inocência quanto o princípio da justiça individualizada (Martin 2017) são potencialmente prejudicados quando um réu é avaliado com base em dados agregados do grupo. Por fim, a regra de audiência, audi alteram partem, exige que o réu possa ouvir e compreender o caso que está sendo movido contra eles (Butt e Hamer 2011), mas o uso de informações proprietárias secretas contra um cidadão está em desacordo com esse direito.

Essas questões também podem ser avaliadas através da lente dos princípios de direitos humanos¹⁵. Por exemplo, existe o potencial de instrumentos algorítmicos violarem os direitos humanos, especificamente a igualdade perante os tribunais e o direito a uma audiência justa e pública ouvida por um tribunal competente, independente e imparcial.

Outras medidas de direitos humanos que podem ser contestadas pela AI incluem a presunção de inocência, requisitos gerais de justiça processual, incluindo a apresentação de um caso compreensível contra o réu e proteção contra discriminação. Um relatório na Inglaterra e no País de Gales destaca esses desafios à justiça processual, bem como o viés incorporado, a falta de escrutínio e a desconsideração dos fatores contextuais individuais (Law

¹³ (Hildebrandt 2018: 34)

¹⁴ (Roberts e Zuckerman 2010)

¹⁵ (AHRC 2018; Pasquale e Cashwell 2018; Aletras et al. 2006; ICCPR)

Society 2019). Em vez de uma reflexão tardia, as salvaguardas processuais precisam, portanto, ser consideradas antes da implementação cautelosa de avaliações algorítmicas que 'pontuam' uma pessoa e determinam sua liberdade ou status legal. A justiça processual exige que as pessoas afetadas por uma determinação algorítmica possam descompactar e contestar a decisão (Keats Citron e Pasquale 2014).

A supressão da operação e estrutura dos algoritmos significa que os tribunais, o judiciário, a profissão de advogado e os réus não têm a capacidade de compreender e contestar o processo de tomada de decisão.

LEGITIMIDADE E ESTADO DE DIREITO

A diminuição dos valores da justiça processual pode ser vista como enfraquecendo a legitimidade do processo criminal. Um Documento de Discussão Australiano de 2019 identificou uma série de princípios básicos de IA, incluindo 'Gera benefícios líquidos', 'Não faça mal', 'Conformidade regulamentar e legal', 'Proteção de privacidade', 'Justiça', 'Transparência e explicação', 'Contestabilidade' e 'Responsabilização'¹⁶.

O que falta é o princípio de legitimidade que sustenta o cumprimento voluntário da sociedade e a confiança na lei. A legitimidade tem como premissa uma 'autoridade moral, que por sua vez depende da capacidade da lei de justificar seus requisitos'¹⁷. Está associado ao estado de direito que, entre outras coisas, exige que os tomadores de decisão legais tenham autoridade para determinar os resultados e que o processo de tomada de decisão seja examinável e contestável (Oswald 2018).

Além disso, o estado de direito fornece segurança jurídica, bem como freios e contrapesos que permitem aos cidadãos fazer valer os direitos fundamentais (Hildebrandt 2018). Para cumprir a legitimidade, a lei deve ser "acessível e, na medida do possível, inteligível, clara e previsível" (Gordon 2017: 2 citando Lord Bingham 2006). No entanto, é claro que, quando a responsabilidade por uma decisão é delegada a um instrumento algorítmico, essa delegação pode tornar a tomada de decisão opaca, inescrutável e incontestável (Hildebrandt 2018). Com base nisso, este artigo procurou demonstrar algumas das maneiras pelas quais a legitimidade do processo criminal é contestada quando a autoridade de tomada de decisão é 'cedida ao algoritmo'¹⁸.

IMPACTOS DAS PONTUAÇÕES DE RISCO NOS TOMADORES DE DECISÃO

¹⁶ (Dawson et al. 2019: 6)

¹⁷ (Stern 2018: 4 citando Sheppard 2018 e Raz 1979; McKay 2019)

¹⁸ (Stern 2018: 3)

A mera existência de uma pontuação de avaliação de risco, mesmo como metodologia complementar, influencia um tomador de decisão humano?¹⁹ sugerem que sim; uma pontuação de risco preditivo pode influenciar a decisão de um juiz, concentrando a atenção na potencial reincidência, além de outros fatores relevantes. Por exemplo, Carlson (2017) discute um caso em que a pontuação do COMPAS foi tão alta que o juiz de sentença anulou o acordo e condenou o infrator a dois anos, enquanto o juiz reconheceu que, sem a avaliação de risco, ele teria imposto apenas uma sentença de um ano.

Além disso, juízes adversos ao risco podem contar com as pontuações de risco como um meio de desviar a culpa do algoritmo; na verdade, a ferramenta de avaliação de risco atua para 'desresponsabilizar os tomadores de decisão'²⁰. Outros estudos sugerem que seria incomum para um juiz desafiar a conclusão algorítmica²¹. De fato, dadas as reivindicações proprietárias feitas pelos fornecedores de ferramentas algorítmicas, seria impossível para um juiz criticar ou contestar significativamente a avaliação de riscos.

Por fim, os juízes podem ser 'questionados e repreendidos por comportamento discriminatório'²² 'enquanto um algoritmo sutilmente premiado em dados tendenciosos ... pode permanecer praticamente imune a críticas'²³.

Enquanto no início deste artigo discutiu-se críticas a tomadores de decisão judiciais e seu "viés subconsciente" humano percebido (Stobbs et al. 2017: 262), a incorporação de processos inconscientes algorítmicos na tomada de decisões não aborda preocupações de transparência; serve apenas para substituir a intuição humana por inescrutabilidade mecânica e incontestabilidade (Oswald 2018; Hildebrandt 2018; Stern 2018).

CONCLUSÃO

Com o potencial de instrumentos algorítmicos 'mudar profundamente a natureza da evolução da lei' (Law Society 2019: 4), existe uma necessidade reconhecida de design algorítmico responsável, responsável e ético (Kroll 2015) e sugestões de que, em vez de depositando confiança no setor comercial privado, os governos devem desenvolver seus próprios instrumentos atuariais e algorítmicos (Carlson 2017). Mas em países como a Austrália, onde a separação de poderes entre funções executivas e judiciais é avaliada, isso pode levar a um borrão inaceitável dessa separação. Certamente, vários estudiosos apóiam a idéia de um órgão regulador para supervisionar e auditar algoritmos e, assim, garantir transparência, responsabilidade e justiça processual (Hogan-Doran 2017; Pasquale

¹⁹ Eckhouse et al. (2019)

²⁰ (Harcourt 2010); Carlson 2017; Eckhouse et al. 2019)

²¹ (Harvard 2017; Christin et al. 2015)

²² (Pasquale e Cashwell 2018: 66)

²³ (Stern 2018: 6)

2017; Balkin 2017). Por exemplo, na Inglaterra e no País de Gales, um Registro Nacional de Sistemas Algorítmicos foi recomendado (Law Society 2019). Vários estudiosos argumentam que, quando organizações comerciais privadas estão envolvidas em funções públicas essenciais, seus produtos devem estar sujeitos a divulgação pública democrática e requisitos de liberdade de informaçãoⁱ.

A justiça criminal é uma instituição humana - concentra-se nos comportamentos e danos humanos e, tradicionalmente, resolve a transgressão humana de maneira comunitária. Embora o procedimento tradicional, não tecnologicado, não possa ser valorizado, a legitimidade do sistema de justiça criminal e, em particular, o poder coercitivo do Estado de punir, aprisionar e supervisionar os infratores, tem como premissa a justiça aberta, um sistema que aspira a responsabilidade, imparcialidade e transparência.

A incursão de algoritmos secretos criados pelo setor privado com fins lucrativos nos deveres públicos dos funcionários judiciais desafia a presumida independência das funções judiciais. Enquanto instrumentos algorítmicos podem ser ferramentas preditivas úteis e complementares, não têm papel de árbitro único ou final. Invocar proteções proprietárias e interesses financeiros é proibir réus, tribunais e a comunidade de examinar a validade e a confiabilidade das fórmulas preditivas usadas em procedimentos criminais determinísticos.

Assim, a situação sintetiza um elemento na tomada de decisão ainda mais opaco do que qualquer exercício de discricção judicial. Pelo menos uma decisão imperfeita de um juiz pode ser testada em recurso, enquanto um algoritmo imperfeito pode ser escondido para sempre.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aletras, N et al, (2006) 'Predicting Judicial Decisions of the European Court of Human Rights: A Natural Language Processing Perspective' 2 PeerJ Computer Science 92

Angwin, J, Larson, J Mattu, S and Kirchner, L (2016) Machine bias. ProPublica.
<https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing>

Anthony, T., Bartels, L. and Hopkins, A. (2015). Lessons Lost in Sentencing: Welding Individualised Justice to Indigenous Justice, Melbourne University Law Review. Vol 39: 47

Ashworth, A and Zedner, L (eds) (2014), Preventive Justice, OUP Oxford

Australian Human Rights Commission (AHRC) (2018) Human Rights and Technology Issues Paper, July 2018.
<https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/document/publication/AHRC-Human-Rights-Tech-IP.pdf>

Australian Law Reform Commission (ALRC) (2005) Sentencing of Federal Offenders Discussion Paper (No 70, 2005) <https://www.alrc.gov.au/sites/default/files/pdfs/publications/DP70.pdf>

Balkin, J (2017) The Three Laws of Robotics in the Age of Big Data. Ohio State Law Journal Vol 78: 5, 1217.
https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com.au/&httpsredir=1&article=6160&context=fss_papers

Barabas, C., Dinakar, K., Ito, J., Virza, M., & Zittrain, J. (2017). Interventions over predictions: Reframing the ethical debate for actuarial risk assessment. arXiv preprint arXiv:1712.08238

Beck, A (1992) Risk Society, Towards a New Modernity Ulrich Beck.

Broad, E (2018) Made by Humans: The AI Condition Melbourne University Press

Bronitt, S and McSherry, B (2017) Principles of Criminal Law. Lawbook Company

Brown, D, Farrier, D, McNamara, L, Steel, A, Grewcock, M, Quilter, J and Schwartz, M (2015) Criminal Laws, The Federation Press, 43-44

Brown, D. and Quilter, J. (2014) 'Speaking too soon: The sabotage of bail reform in NSW' International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, 3(3), 4-28

Butt, P and Hamer, D (2011) LexisNexis Concise Australian Legal Dictionary LexisNexis Butterworths

Carlson, A (2017) 'The Need for Transparency in the Age of Predictive Sentencing Algorithms', Iowa Law Review, Vol. 103: 303-329

Christin, A, Rosenblat, A and Boyd, D (2015) Courts and Predictive Algorithms Data & Society
http://www.datacivilrights.org/pubs/2015-1027/Courts_and_Predictive_Algorithms.pdf

Dawson, D. and Schleiger, E., Horton, J., McLaughlin, J., Robinson, C., Quezada, G., Scowcroft, J., and Hajkowicz, S. (2019). Artificial Intelligence: Australia's Ethics Framework. Data61 CSIRO, Australia

<https://consult.industry.gov.au/strategic-policy/artificial-intelligence-ethics-framework/>

Eckhouse, L., Lum, K., Conti-Cook, C. and Ciccolini, J. (2019) Layers of Bias: A unified approach for understanding problems with risk assessment. *Criminal Justice and Behavior*, vol. 46, No. 2, 185-209

European Commission High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (2019). Ethics Guidelines for Trustworthy AI. <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai>

Goodfellow, I, Benigo, Y and Courville, A (2017) *Deep Learning*, MIT Press

The Hon. M. Gordon, 2017. Courts and the Future of the Rule of Law
<http://www.hcourt.gov.au/assets/publications/speeches/current-justices/gordonj/gordonj21Jul2017.pdf>

Grann, M and Långström, N (2007) Actuarial Assessment of Violence Risk: To Weigh or Not to Weigh? *Criminal Justice and Behaviour*, Vol. 34, No. 1, January, 22-36

Gray, N., Laing, J. & Noaks, L. (2002). *Criminal justice, mental health and the politics of risk*. London: Cavendish Publishing Ltd

Harcourt, B (2005) *Against Prediction: Sentencing, Policing, and Punishing in an Actuarial Age*, University of Chicago Public Law & Legal Theory Working Paper No. 94

Harcourt, B (2010) *Risk as a Proxy for Race 2* (John M Olin & Econ Working Paper No 535 (2d Series) & Pub. Law & Legal Theory Working Paper No 323, 2010)
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1265&context=public_law_and_legal_theory

Hart, SD, Michie, C, and Cooke, DJ (2007). Precision of Actuarial Risk Assessment Instruments: Evaluating the “margins of error” of group v. individual predictions of violence. *British Journal of Psychiatry*. 190(49), 60-65

Harvard Law Review Case Note (2017). *State v. Loomis: Wisconsin Supreme Court Requires Warning Before Use of Algorithmic Risk Assessments in Sentencing*. *Harvard Law Review*.
<https://harvardlawreview.org/2017/03/state-v-loomis/Electronic>

Hildebrandt, M. (2018). Law as computation in the era of artificial legal intelligence: Speaking law to the power of statistics. *University of Toronto Law Journal*, 68(supplement 1), 12-35, 34

Hobbs, H and Trotter, A (2018) UNSW Law Journal Vol 41(2): 319-354

Hogan-Doran, D (2017) 'Computer says 'no': Automation, algorithms and artificial intelligence in Government decision-making', 13 The Judicial Review

Hsu, CI, Caputi, P, and Byrne, MK (2009). The Level of Service Inventory—Revised (LSI-R) A Useful Risk Assessment Measure for Australian Offenders?. *Criminal Justice and Behavior*, 36(7), 728-740

Husak, D (2008) *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*, Oxford University Press

Jones, L and Milton, E (2016). Risk of Sexual Violence Protocol (RSVP): A real world study of the reliability, validity and utility of a structured professional judgement instrument in the assessment and management of sexual offenders in South East Scotland

https://www.researchgate.net/publication/294718597_Risk_of_Sexual_Violence_Protocol_RSVP_A_real_world_study_of_the_reliability_validity_and_utility_of_a_structured_professional_judgement_instrument_in_the_assessment_and_management_of_sexual_offenders

Keats Citron, D and Pasquale, F (2014) The scored society: due process for automated predictions. *Washington Law Review* 89:1. <https://digital.law.washington.edu/dspace-law/bitstream/handle/1773.1/1318/89WLR0001.pdf>

Koepke, J L and Robinson, DG (2018). Danger ahead: Risk assessment and the future of bail reform. *Wash. L. Rev.*, 93, 1725

Krasnostein, S and Freiberg, A, "Pursuing Consistency in an Individualistic Sentencing Framework: If You Know Where You're Going, How Do You Know When You've Got There?" (2013) 76 *Law and Contemporary Problems* 265

Kroll, J (2015) *Accountable Algorithms*. PhD Thesis. Princeton University.
<https://dataspace.princeton.edu/jspui/handle/88435/dsp014b29b837r>

Law Society Commission on the Use of Algorithms in the Justice System and The Law Society of England and Wales. (2019). *Algorithms in the Criminal Justice System*, June 2019. The Law Society of England and Wales. <https://www.lawsociety.org.uk/support-services/research-trends/algorithm-use-in-the-criminal-justice-system-report/>

Lee, M (2007). *Inventing Fear of Crime: Criminology and the Politics of Anxiety*. United Kingdom: Willan Publishing

Lord Bingham, "The Rule of Law", speech delivered as the Centre for Public Law's Sixth Sir David Williams Lecture, 16 November 2006

Martin, GC (2017) How far has technology invaded the criminal justice system?
<http://classic.austlii.edu.au/au/journals/QldJSchol/2018/10.pdf>

McSherry B. (2004). Risk assessment by mental health professionals and the prevention of future violent behaviour. *Trends & issues in crime and criminal justice* No. 281. Canberra: Australian Institute of Criminology.
<https://aic.gov.au/publications/tandi/tandi281>

McKay, C (2018) *The Pixelated Prisoner: Prison video links, court 'appearance' and the justice matrix*. Routledge

McKay, C (2019). Submission to the Department of Industry, Innovation and Science Discussion Paper on Artificial Intelligence: Australia's Ethics Framework Electronic copy

Moore R (ed), (2015). *A Compendium of Research and Analysis on the Offender Assessment System* (Ministry of Justice Analytical Series 2015) <https://perma.cc/W2FT-NFWZ>

Mulcahy, L (2013) Putting the defendant in their place: Why do we still use the dock in criminal proceedings? *British Journal of Criminology* 53(6), 1139-56

Northpointe (2012) *Practitioners Guide to COMPAS*
http://www.northpointeinc.com/files/technical_documents/FieldGuide2_081412.pdf

Northpointe (2016) *COMPAS Risk Scales: Demonstrating Accuracy Equity and Predictive Parity*, July 2016.
<https://www.documentcloud.org/documents/2998391-ProPublica-Commentary-Final-070616.html#document/p32/a310125>

O'Malley, P (2013) *The Politics of Mass Preventive Justice* in (Ashworth, A, Zedner, L and Tomlin, P (eds) *Prevention and the Limits of the Criminal Law*, Oxford University Press, 273-4, 276

Oswald, M (2018). Algorithm-assisted decision-making in the public sector: framing the issues using administrative law rules governing discretionary power. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 376(2128), 20170359

Pasquale, F (2017) Toward a Fourth law of Robotics: Preserving Attribution, Responsibility, and Explainability in an Algorithmic Society. *Ohio State Law Journal*, Vol 78, U of Maryland Legal Studies Research Paper No. 2017-21. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3002546>

Pasquale, F and Cashwell, G (2018) 'Prediction, Persuasion, and the Jurisprudence of Behaviourism' 68:Suppl *University of Toronto Law Journal* 63

ProPublica (2016) Technical Response to Northpointe <https://www.propublica.org/article/technical-response-to-northpointe>

Raz, J., *The Authority of Law: Essays on Law and Morality* (Oxford: Clarendon Press, 1979)

Resnik, J (2015) The contingency of courts: changing the experiences and logics of the public's role in court-based ADR *Nevada Law Journal* 15, 951

Roberts, P and Zuckerman, A (2010) *Criminal Evidence*. Oxford University Press

Sheppard, B (2018) 'Warming up to Inscrutability: How Technology Could Challenge Our Concept of Law' 68: Suppl *UTLJ* 36

Smid, WJ (2014) *Sex offender risk assessments in the Netherlands: Towards a risk need responsivity oriented approach*. PhD Thesis

Sourdin, T (2018) Judge v Robot? Artificial Intelligence and Judicial Decision-Making *UNSW Law Journal* Vol 41(4): 1114-1133

Stern, S (2018). Introduction: Artificial intelligence, technology, and the law. *University of Toronto Law Journal*, 68(supplement 1), 1-11

Stobbs, N, Hunter, D and Bagaric, M (2017). 'Can Sentencing Be Enhanced by the Use of Artificial Intelligence?' 41 Criminal Law Journal 261

Tashea, J (2017) Risk-assessment algorithms challenged in bail, sentencing and parole decisions. ABA Journal. March 1, 2017. http://www.abajournal.com/magazine/article/algorithm_bail_sentencing_parole

Watkins, I, (2011) The Utility of Level of Service Inventory – Revised (LSI-R) Assessments within NSW Correctional Environments (29 January 2011) NSW Department of Corrective Services
<https://www.correctiveservices.justice.nsw.gov.au/Documents/utility-of-level-of-service-inventory-.pdf>

Wexler, R. (2017). Code of Silence. How private companies hide flaws in the software that governments use to decide who goes to prison and who gets out. Washington Monthly.
<https://washingtonmonthly.com/magazine/junejulyaugust-2017/code-of-silence/>

Zdenkowski, G (2000) Limiting Sentencing Discretion: Has There Been a Paradigm Shift, 12 Current Issues Crim. Just. 58

Zedner, L (2007). Pre-crime and post-criminology? Theoretical Criminology, 11(2), 261-281

JURISPRUDÊNCIAS

Bugmy v The Queen [2013] HCA 37; (2013) 249 CLR 571

Dennis v United States 339 US 162, 184 (Frankfurter J) (1950)

Elias v The Queen (2013) 248 CLR 483

Haidy v DPP [2004] VSC 247

Hili v The Queen (2010) 242 CLR 520

Hudson v The Queen (2010) 30 VR 610; 205 A Crim R 199; [2010] VSCA 332

Lynn v State of New South Wales [2016] NSWCA 57

Markarian v The Queen [2005] HCA 25

Muldock v The Queen [2011] HCA 39

Munda v Western Australia (2013) 249 CLR 600

R v Elzamtar [2017] NSWSC 275

Williams v DPP (Qld) [1999] QCA 356

R v Agang; R v Bajwa; R v Ghanem [2017] NSWSC 138
R v Fernando (1992) 76 A Crim R 58
State of New South Wales v Barrie (Final) [2018] NSWSC 1005
State of NSW v Ceissman [2018] NSWSC 508
State of New South Wales v Cook (Final) [2019] NSWSC 51
State of New South Wales v Dillon (Final) [2018] NSWSC 1626
State of New South Wales v Graham James Kay [2018] NSWSC 1235
State of New South Wales v King (Final) [2019] NSWSC 151
State of New South Wales v Pacey (Final) [2015] NSWSC 1983
State of Wisconsin v Loomis 881 N.W.2d 749 (Wis. 2016)
Veen (no. 1) (1979) 143 CLR 458
Veen (no. 2) (1988) 164 CLR 465
Wong v The Queen [2001] HCA 54
Woolmington v DPP [1935] AC 462

LEGISLAÇÃO E CONVENÇÕES

Bail Act 2013 (NSW)

Crimes (Administration of Sentences) Act 1999 (NSW)

Crimes (Administration of Sentences) Regulation 2014 (NSW)

Crimes (High Risk Offenders) Act 2006 (NSW)

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) opened for signature 16 December 1966, 999 UNTS 171 (entered into force 23 March 1976)

Terrorism (High Risk Offenders) Act 2017 (NSW)

ⁱ (Carlson 2017; Keats Citron e Pasquale 2014)